

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

No3
MAXSUS SON

BAKALAVR TALABALARINING MAQOLALARI TO'PLAMI

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr.
2026-yil, aprel.*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukhonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjajevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow))
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukaramova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

BUXGALTERIYA VA EKOLOGIK HISOBOT (ESG HISOBOTLARI).....	21
Abdulkarimov Qamariddin Isroiljon o'g'li, Abdurashidov Faxriddin Fazliddin o'g'li, Beknazarov Zafarjon Ergachevich	
YASHIL INVESTITSİYALARNI RIVOJLANTIRISH – BARQAROR IQTISODIY O'SISHNING ASOSIY YO'NALISHI.....	26
Yarboeva Farida Ulug'bek qizi, Yoqubova Zilola To'ra qizi	
RAQAMLI SOLIQ NAZORATINING BUXGALTERIYA TIZIMIGA TA'SIRI.....	30
Abdulaxatov Mirkomil O'rol o'g'li, Rustamov Davron Rustamovich	
ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.....	34
Насиров Дилшод Фархадович, Халманова Шахзода, Кенесбаева Азиза	
O'ZBEKISTON TURIZM TIZIMIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	39
Normurodov X.E., Abdurazakova Farangis Dilshod qizi	
СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ НАУКИ УПРАВЛЕНИЯ И ИХ ОСНОВНЫЕ ИДЕИ.....	44
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Джамолова Хилола Исматиллаевна	
O'ZBEKISTONDA BUXGALTERIYA HISOBINI MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARIGA MOSLASHTIRISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI.....	50
Qosimova Fazilat Sherzod qizi, Shermuxamedov Bezzodjon Usmonovich	
MARKAZIY BANK RAQAMLI VALYUTALARI VA GLOBAL PUL TIZIMINING TRANSFORMATSİYASI.....	57
Jumanova Shaxlo Boxodir qizi, Shovkatov Nodirjon Ne'matjon o'g'li	
RAQOBAT VA MONOPOLIYA SHAROITIDA BOZOR SAMARADORLIGI HAMDA IQTISODIY RIVOJLANISH OMILLARI.....	62
Yo'ldashaliyev Muxammadaziz Xabibulla o'g'li, Yoqubova Zilola Tura qizi	
ИНВЕСТИЦИИ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ.....	68
Насиров Дилшод Фархадович, Тохинова Азиза Олимжоновна, Исокулова Хуснора алохиддиновна	
FRANCHAYZING FAOLIYATIDA RAQAMLI MARKETING VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI.....	74
Xodjayev Anvar Rasulovich, Nasimov Dilshodbek Hotam o'g'li	
AGROINDUSTRIAL BIOMASSANING IKKILAMCHI UTILIZATSİYASI – YOPIQ SIKL IQTISODIY MODELINING INFRATUZILMAVIY TAYANCHI: IQTISODIY-EKOLOGIK MEZONLAR VA MILLIY AMALIYOT.....	80
Kadirova Maraljon Matyakubovna, Eshbekov Murodjon Uktamovich	
ZAMONAVIY TO'LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA ULARNING MOLIYAVIY XAVFSIZLIKKA TA'SIRI.....	87
Alimov Umid Xamid o'g'li, Rustamov Maqsud Suvonqulovich	
RAQOBATLASHMAGAN BOZOR SHAROITIDA NARX BELGILASH TAMOYILLARI.....	92
G'aniyev Fayzbek Abduxamid o'g'li, Jumanazarov Og'abek Ahmadjon o'g'li, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOTNI XALQARO STANDARTLAR (MHXS) ASOSIDA YURITISH IMKONIYATLARI.....	97
Suyunov Yorqin Bekmurodovich, Xalmatova Sevara Rahimovna	

DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE	104
Akhrorova Munavvar Farkhod kizi, Abdalimov Orzubek Tuychibek o'g'li, Samiyev Damir Ahmad o'g'li, Rakhmonov Umrzoq Otaboy o'g'li	
KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA BANK KREDITLARINING AHAMIYATI.....	112
Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi, F.U.Umarov	

KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA BANK KREDITLARINING AHAMIYATI

Ubaydulloyeva Rayhona Fahriddin qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Bank ishi fakulteti BIA-51 guruh talabasi

F.U.Umarov

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
Mintaqaviy iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank kreditining kichik biznes subyektlarini resurslar bilan ta'minlashdagi roli tahlil qilingan. Maqolada kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslar bilan ta'minlanishi muammolari, bank kreditlashning zamonaviy tendensiyalari hamda kredit resurslaridan foydalanish samaradorligi masalalari ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bank kreditlari kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: bank krediti, kichik biznes, moliyaviy resurslar, kredit mexanizmi, bank-mijoz munosabatlari, biznes rivojlanishi, moliyaviy barqarorlik.

Abstract: This article analyzes the role of bank credit in providing resources to small business entities. The paper examines the problems of financial resource provision for small businesses, modern trends in bank lending, and issues related to the efficiency of using credit resources. According to the research findings, bank loans play an important role in ensuring the financial stability of small business entities.

Key words: bank credit, small business, financial resources, credit mechanism, bank-customer relations, business development, financial stability.

Аннотация: В данной статье проанализирована роль банковского кредита в обеспечении субъектов малого бизнеса ресурсами. В статье рассмотрены проблемы обеспечения субъектов малого бизнеса финансовыми ресурсами, современные тенденции банковского кредитования, а также вопросы эффективности использования кредитных ресурсов. По результатам исследования установлено, что банковские кредиты имеют важное значение для обеспечения финансовой устойчивости субъектов малого бизнеса.

Ключевые слова: банковский кредит, малый бизнес, финансовые ресурсы, кредитный механизм, отношения банка и клиента, развитие бизнеса, финансовая устойчивость.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik jamiyatning iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Kichik biznes subyektlari iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishiga hissa qo'shish, yangi ish o'rinlarini yaratish va aholi daromadlarini oshirish bilan bir qatorda, davlat budjetiga soliq tushumlarini ta'minlash orqali mamlakat iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashda ham muhim rol o'ynaydi [1].

Kichik biznes subyektlarining samarali faoliyat yuritishi uchun ularni moliyaviy resurslar bilan yetarli darajada ta'minlash zarur hisoblanadi. Biroq ko'pchilik tadbirkorlar o'z bizneslarini rivojlantirish uchun yetarli

miqdorda shaxsiy mablag'larga ega emas. Shu sababli ularga qo'shimcha moliyalashtirish manbalari zarur bo'lib, ular orasida bank krediti muhim o'rin tutadi. Banklarning kreditlash jarayoni orqali kichik biznes subyektlari o'z faoliyatlarini kengaytirish, asosiy vositalarni modernizatsiya qilish, aylanma mablag'larni to'ldirish hamda boshqa moliyaviy ehtiyojlarini qondirish imkoniyatiga ega bo'ladilar [2].

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida ko'plab chora-tadbirlar amalga oshirildi. Jumladan, imtiyozli kreditlash dasturlari joriy etildi, kreditlash shartlari soddalashtirildi hamda tadbirkorlik faoliyatini yuritish uchun qulay shart-sharoitlar yaratildi [3]. Biroq bank kreditlaridan foydalanish imkoniyati va ularning samaradorligi masalasi hanuzgacha dolzarbligicha qolmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi bank kreditining kichik biznes subyektlarini resurslar bilan ta'minlashdagi rolini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish yo'llarini taklif qilishdan iborat.

Tadqiqot davomida bank kreditlashning zamonaviy tendensiyalari, kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslar bilan ta'minlanish darajasi, kreditlardan foydalanish samaradorligi hamda kredit mexanizmlarini takomillashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish va bank kreditlashning nazariy hamda amaliy jihatlari ko'plab mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Ushbu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlarni tahlil qilish kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish muammolarini chuqurroq tushunish va bank kreditining ular faoliyatidagi o'rnini baholash imkonini beradi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim Sh. Mustafakulov o'z tadqiqotlarida kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, kichik biznesni moliyalashtirish uchun bank kreditlarining mavjudligi va ulardan foydalanish shartlari tadbirkorlik faoliyatining rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi [4]. Shuningdek, muallif tijorat banklari kredit portfelida kichik biznes subyektlariga berilgan kreditlar ulushini oshirish uchun bank-mijoz munosabatlarini takomillashtirish zarurligini qayd etadi.

Rossiyalik olim V.V. Yanovskiy o'z tadqiqotlarida kichik biznes subyektlarini bank krediti bilan ta'minlash masalasini ko'rib chiqqan. Uning fikricha, tijorat banklarining kredit siyosati kichik biznes subyektlarining xususiyatlari va ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak [5]. Bundan tashqari, muallif kichik biznes subyektlari uchun kredit olish jarayonini soddalashtirish hamda kreditlash dasturlarini kengaytirish zarurligini ta'kidlaydi.

Xorijiy olimlardan A. Berger va G. Udell kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish muammolarini tadqiq etgan. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, kichik biznes subyektlari ko'pincha "axborot asimmetriyasi" muammosiga duch keladilar, bu esa ularning kredit olish imkoniyatlarini cheklaydi [6]. Mualliflar bank va kichik biznes subyektlari o'rtasida uzoq muddatli munosabatlarni o'rnatish orqali ushbu muammoni bartaraf etish mumkinligini ta'kidlaydilar.

J. Stiglitz va A. Weiss o'zlarining klassik maqolalarida kredit ratsionallash nazariyasini ishlab chiqqan bo'lib, unda kichik biznes subyektlariga kredit berish masalasiga alohida e'tibor qaratilgan. Ularning fikricha, banklar kreditlarni taqsimlashda asimmetrik axborot muammosi tufayli kichik biznes subyektlariga nisbatan ehtiyotkorroq yondashuvni qo'llaydilar [7]. Bu esa kichik biznes subyektlarining kredit olish imkoniyatlarini cheklashi mumkin.

O'zbekistonlik iqtisodchi olim A. Qodirov o'z tadqiqotlarida O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirishning zamonaviy holatini tahlil qilgan. Uning fikricha, davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash va imtiyozli kreditlash dasturlari kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslar bilan ta'minlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda, biroq ushbu dasturlarning samaradorligini yanada oshirish zarur [8].

Yuqorida keltirilgan adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish va bank kreditlash masalalari ko'plab tadqiqotchilar tomonidan o'rganilgan bo'lsa-da, O'zbekiston sharoitida bank kreditining kichik biznes subyektlarini resurslar bilan ta'minlashdagi roli yetarli darajada yoritilmagan. Shu sababli, ushbu masalani yanada chuqurroq o'rganish hamda kredit mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqish zarur hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot bank kreditining kichik biznes subyektlarini resurslar bilan ta'minlashdagi rolini o'rganishga qaratilgan bo'lib, uning metodologik asosini ilmiy bilishning quyidagi usullari tashkil etadi [5]:

Tizimli yondashuv — kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish tizimini yaxlit bir butun sifatida ko'rib chiqish hamda uning alohida elementlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi.

Tarixiy-mantiqiy tahlil — kichik biznes subyektlarini bank krediti bilan ta'minlash tizimining rivojlanish tendensiyalari va qonuniyatlarini aniqlash imkonini beradi.

Statistik tahlil — statistik ma'lumotlarni o'rganish va tahlil qilish orqali kichik biznes subyektlariga ajratilgan kreditlarning dinamikasi, tarkibi hamda samaradorligini baholash imkonini beradi.

Qiyosiy tahlil — turli mamlakatlar tajribasini o'rganish va ularni O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlarini aniqlashga xizmat qiladi.

Abstrakt-mantiqiy tahlil — olingan natijalarni umumlashtirish, xulosalar chiqarish hamda kichik biznes subyektlarini kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankining statistik ma'lumotlari, tijorat banklarining yillik hisobotlari, O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlari, shuningdek, mavzuga oid ilmiy adabiyotlar, maqolalar va internet resurslari tahlil qilindi.

Tadqiqot doirasida quyidagi asosiy masalalar ko'rib chiqiladi [5]:

- kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmlarining nazariy asoslari;
- bank kreditining kichik biznes subyektlari faoliyatidagi o'rni va ahamiyati;
- O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini bank krediti bilan ta'minlashning zamonaviy holati;
- kichik biznes subyektlarini kreditlashda mavjud muammolar;
- kichik biznes subyektlarini resurslar bilan ta'minlashda bank kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmlari moliyaviy resurslarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish jarayonini ta'minlaydigan usullar, vositalar hamda dastaklar majmuasini o'z ichiga oladi.

Moliyalashtirish mexanizmlari ichki va tashqi manbalarga bo'linadi. Ichki moliyalashtirish manbalariga korxonaning o'z mablag'lari (foyda, amortizatsiya ajratmalari) kiradi. Tashqi manbalarga esa bank krediti, lizing, faktoring, venchur moliyalashtirish, davlat subsidiyalari va boshqa moliyaviy manbalar kiritiladi. Bank krediti kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishning eng keng tarqalgan va muhim manbalaridan biri hisoblanadi.

Kichik biznes subyektlari milliy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, innovatsion rivojlanish, bandlikni ta'minlash hamda iqtisodiy o'sishga sezilarli hissa qo'shadi. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-yanvar holatiga faoliyat yuritayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 1 201,6 ming tani tashkil etgan. Shundan, kichik korxonalar va mikrofirmalar (fermer va dehqon xo'jaliklarini qo'shgan holda) soni 493,0 ming ta, YATTLar soni 284,4 ming ta, dehqon xo'jaliklari soni 395,6 ming ta, oilaviy tadbirkorlik subyektlari 5,6 ming ta, hunarmandlar 22,1 ming ta hamda import tovarlari sotuvchilari 0,9 ming tani tashkil etdi.

2025-yilning yanvar–dekabr oylarida YAIM tarkibida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan hajm 923 514,6 mlrd so'mni tashkil qilgan bo'lib, bu umumiy YAIM hajmining 52,2 % iga teng bo'ldi (1-rasm) [12].

1-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlarining YaIMdagi hajmi dinamikasi

Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmlari moliyaviy resurslarni jalb qilish va ulardan samarali foydalanish jarayonini ta'minlaydigan usullar, vositalar hamda dastaklar majmuasini o'z ichiga oladi. Moliyalashtirish mexanizmlari ichki va tashqi manbalarga bo'linadi. Ichki moliyalashtirish manbalariga korxonaning o'z mablag'lari (foyda, amortizatsiya ajratmalari) kiradi. Tashqi manbalarga esa bank krediti, lizing, faktoring, venchur moliyalashtirish, davlat subsidiyalari va boshqa moliyalashtirish manbalari kiradi [9].

Bank krediti kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishning eng keng tarqalgan va muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Bank kreditining afzalliklari quyidagilardan iborat [5]:

- kredit mablag'larini tezkor jalb qilish imkoniyati;
- biznesni rivojlantirish uchun qo'shimcha resurslarga ega bo'lish;
- moliyaviy oqimlarni boshqarish va rejalashtirish imkoniyati;
- kredit tarixini shakllantirish imkoniyati;

- soliq imtiyozlari (foiz to'lovlari soliq bazasini kamaytiradi).
- Biroq bank krediti quyidagi kamchiliklarga ham ega:
- yuqori foiz stavkalari;
 - qat'iy kredit shartlari;
 - garov ta'minotining zarurligi;
 - kredit olish uchun ko'plab hujjatlar talab qilinishi;
 - kreditning qaytarilmaslik xavfi.

Kichik biznes subyektlari uchun bank kreditining ahamiyati ularning hayotiy sikli bosqichlariga bog'liq. Yangi tashkil etilgan korxonalar uchun bank krediti dastlabki kapitalni shakllantirishning muhim manbasi bo'lsa, o'sish va rivojlanish bosqichidagi korxonalar uchun biznesni kengaytirish, yangi texnologiyalarni joriy etish hamda bozordagi mavqeini mustahkamlash imkoniyatini beradi.

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda mamlakatda kichik biznes subyektlarini qo'llab-quvvatlash hamda ularga bank kreditlarini ajratish bo'yicha ko'plab islohotlar amalga oshirildi.

O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, 2024-yilda YAIMning 6,5 % lik o'sishiga xizmatlar sohasi 3,4 %, sanoat tarmog'i 1,6 %, qurilish 0,6 % va qishloq xo'jaligi 0,6 % hissa qo'shdi. Bunda xizmatlar sohasi va sanoat tarmog'ining qo'shgan hissasida 2023-yilga nisbatan o'sish kuzatilgan bo'lsa, qishloq xo'jaligi hissasida qisqarish kuzatildi. Iqtisodiyot tarmoqlari orasida xizmatlar sohasi (+7,7 %) va sanoat tarmog'ida (+6,8 %) yuqori o'sish qayd etilib, ular 2024-yilda barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi asosiy tarmoqlardan biri bo'ldi. Shuningdek, qurilish ishlari hajmi 8,8 % ga, qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish hajmi esa 3,0 % ga oshdi.

2025-yil yanvar–dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga o'zlashtirilgan investitsiyalar hajmi 362 910,0 mlrd so'mni tashkil etdi yoki umumiy investitsiyalar hajmidagi ulushi 61,4 % ga teng bo'ldi. Ushbu ko'rsatkichning o'sish sur'ati 2024-yilning mos davriga nisbatan 129,9 % ni tashkil etdi (2-rasm) [12].

2-rasm. Kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan asosiy kapitalga kiritilgan investitsiya hajmi dinamikasi

Tadbirkorlik subyektlarining biznes tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, investitsion loyihalarini moliyalashtirish, shuningdek, yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholining bandligini ta'minlash va qo'shimcha daromad olish imkoniyatlarini kengaytirishda banklarning o'ri hamda rolga katta ahamiyat berilmoqda. 2024-yilda tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida 539 mingdan ortiq loyihalarga tijorat banklari tomonidan jami 160 trln so'm miqdorida kredit mablag'lari yo'naltirildi (3-rasm).

3-rasm. 2024-yilda toifalar kesimida tadbirkorlik faoliyatiga ajratilgan kreditlar ulushi

Bu ma'lumotlar kichik biznes subyektlarining asosiy kapitalga investitsiyalarni amalga oshirish uchun uzoq muddatli kreditlarga bo'lgan ehtiyoji yuqori ekanligini ko'rsatadi. O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini kreditlashning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. Imtiyozli kreditlash dasturlari — davlat tomonidan subsidiyalashtiriladigan past foiz stavkali kreditlar.
2. Mikrocreditlash — kichik va mikro tadbirkorlik subyektlari uchun kichik miqdordagi kreditlar.
3. Aylanma mablag'larni to'ldirish uchun kreditlar.
4. Investitsion kreditlar — asosiy vositalarni xarid qilish va ularni modernizatsiya qilish uchun ajratiladigan kreditlar.

5. Eksportga yo'naltirilgan kichik biznes subyektlarini kreditlash.

So'nggi yillarda O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini kreditlashni qo'llab-quvvatlash bo'yicha quyidagi dasturlar amalga oshirildi:

- "Har bir oila — tadbirkor" dasturi doirasida imtiyozli kreditlar ajratish;
- yoshlar tadbirkorligini qo'llab-quvvatlash dasturi;
- ayollar tadbirkorligini rivojlantirish dasturi;
- hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish dasturlari doirasida kichik biznesni kreditlash.

O'zbekistonda kichik biznes subyektlarini kreditlash sohasida sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, mazkur yo'nalishda hali ham bir qator muammolar mavjud.

1. Yuqori foiz stavkalari — O'zbekistonda kichik biznes subyektlari uchun bank kreditlari bo'yicha foiz stavkalari nisbatan yuqori bo'lib, bu kreditlarning qimmatlashishiga va ulardan foydalanish imkoniyatlarining cheklanishiga olib keladi. 2025-yilning yanvar–dekabr oylarida kichik tadbirkorlik subyektlari tomonidan amalga oshirilgan mahsulotlar (ish va xizmatlar) importi hajmi 25 390,3 million AQSH dollarini yoki jami import hajmining 53,6 % ini tashkil etdi.

2. Garov ta'minoti muammosi — kichik biznes subyektlari ko'pincha yetarli garov ta'minotiga ega emas, bu esa ularning kredit olish imkoniyatlarini cheklaydi. Banklarning garov ta'minotiga qo'yadigan talablari qat'iy bo'lib, garov qiymatining kredit summasiga nisbati yuqori hisoblanadi.

3. Kreditlash jarayonining murakkabligi — bank kreditini rasmiylashtirish jarayoni kichik biznes subyektlari uchun murakkab va ko'p vaqt talab etadigan jarayon hisoblanadi. Ko'plab hujjatlar va rasmiyatchiliklarni rasmiylashtirish, bank xodimlari bilan muzokaralar olib borish hamda kredit qo'mitasi qarorini kutish tadbirkorlar uchun qo'shimcha qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi.

4. Axborot asimmetriyasi — banklar kichik biznes subyektlari to'g'risida to'liq va ishonchli ma'lumotlarga ega emasligi sababli, ularning kredit olish imkoniyatlari cheklanadi. Kichik biznes subyektlarining moliyaviy hisobotlari yetarli darajada shaffof emasligi, kredit tarixining mavjud emasligi yoki salbiy bo'lishi banklar tomonidan kreditlash xavfini oshiradi.

Kichik biznes subyektlarini bank krediti bilan ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq:

1. Foiz stavkalarini pasaytirish — inflyatsiya darajasini pasaytirish va bank tizimidagi raqobatni kuchaytirish orqali kichik biznes subyektlari uchun kredit foiz stavkalarini kamaytirish. Bu kreditlarning qiymatini pasaytirib, ulardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi.

2. Garov ta'minoti talablarini yumshatish — kichik biznes subyektlari uchun garovsiz yoki yengillashtirilgan garov talablari asosida kredit ajratishni kengaytirish. Shuningdek, garov sifatida qabul qilinadigan aktivlar ro'yxatini kengaytirish va garov qiymatining kredit summasiga nisbatini kamaytirish zarur.

3. Kreditlash jarayonini soddalashtirish — kichik biznes subyektlari uchun kredit olish jarayonini soddalashtirish, talab qilinadigan hujjatlar sonini kamaytirish hamda kreditni rasmiylashtirish muddatlarini qisqartirish. Bu tadbirkorlarning vaqt va resurslarini tejashga xizmat qiladi.

4. Kredit axborot tizimlarini takomillashtirish — kredit byurolari faoliyatini kuchaytirish va kichik biznes subyektlari haqidagi ma'lumotlar bazasini kengaytirish orqali axborot asimmetriyasi muammosini kamaytirish. Bu banklarga tadbirkorlarning to'lov qobiliyatini aniqroq baholash imkonini beradi.

5. Uzoq muddatli kreditlashni rag'batlantirish — kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddatli kreditlash hajmini kengaytirish. Buning uchun banklarning resurs bazasini mustahkamlash va uzoq muddatli depozitlarni jalb qilishni rag'batlantirish zarur.

6. Mintaqaviy nomutanosiblikni bartaraf etish — chekka hududlardagi kichik biznes subyektlarini kreditlash imkoniyatlarini kengaytirish maqsadida bank infratuzilmasini rivojlantirish va masofaviy xizmat ko'rsatish kanallarini joriy etish.

7. Kreditdan foydalanish samaradorligini oshirish — kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish. Bu tadbirkorlarga kredit mablag'laridan samarali foydalanish va biznesni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi.

8. Davlat tomonidan kreditlashni qo'llab-quvvatlash dasturlarini kuchaytirish — kichik biznes subyektlari uchun imtiyozli kreditlash dasturlarini kengaytirish va davlat kafolati mexanizmlarini joriy etish. Bu kichik biznes subyektlarining kredit olish imkoniyatlarini sezilarli darajada oshiradi.

9. Bank-mijoz munosabatlarini takomillashtirish — banklar va kichik biznes subyektlari o'rtasida uzoq muddatli hamda ishonchli munosabatlarni shakllantirish. Bu banklarga mijozlar faoliyati haqida to'liqroq ma'lumot olish va ularning ehtiyojlariga mos kredit mahsulotlarini ishlab chiqish imkonini beradi.

10. Innovatsion kreditlash usullarini joriy etish — kraudlending, P2P kreditlash, venchur kapitali kabi zamonaviy moliyalashtirish usullarini rivojlantirish. Bu kichik biznes subyektlari uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish imkonini yaratadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kichik biznes subyektlarining moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi ularning raqobatbardoshligi va barqaror rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Jahon banki tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma natijalariga ko'ra, O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarining 68 % i moliyaviy resurslar yetishmasligini o'z faoliyatlarini rivojlantirishdagi asosiy to'siq sifatida ko'rsatgan. Bu esa kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmlarini, ayniqsa bank kreditlash tizimini takomillashtirish zarurligini tasdiqlaydi.

Mazkur ma'lumotlar kichik biznesning mamlakat iqtisodiyotidagi o'rni naqadar muhim ekanligini ko'rsatadi. Bank krediti kichik biznes subyektlarini, ayniqsa, biznesni boshlash va kengaytirish bosqichlarida moliyalashtirish uchun muhim ahamiyatga ega. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, yangi tashkil etilgan kichik biznes subyektlarining 45 % i biznesni boshlash uchun bank kreditidan foydalanadi. Biznesni kengaytirish bosqichida esa ushbu ko'rsatkich 63 % gacha oshadi.

Xalqaro tajriba tahlili shuni ko'rsatadiki, rivojlangan mamlakatlarda kichik biznes subyektlarini kreditlash uchun maxsus moliyaviy institutlar va dasturlar mavjud. Masalan, AQSHda Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash ma'muriyati (SBA) kafolatlari asosida banklar tomonidan kichik biznes subyektlariga kreditlar ajratiladi. Ushbu tajribani O'zbekistonda ham qo'llash mumkin. Buning uchun davlat kafolatlari kengaytirish va kichik biznes subyektlari uchun maxsus kredit dasturlarini ishlab chiqish zarur.

Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanishi kichik biznesni moliyalashtirish sohasiga ham sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonda so'nggi yillarda onlayn kreditlash platformalari rivojlanib bormoqda, bu esa kichik biznes subyektlari uchun kredit olish imkoniyatlarini kengaytirmoqda. Shu sababli, ushbu tendensiyani qo'llab-quvvatlash va raqamli moliyaviy xizmatlarni yanada rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank krediti kichik biznes subyektlarini moliyaviy resurslar bilan ta'minlashning eng muhim manbalaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda so'nggi yillarda kichik biznes subyektlarini bank krediti bilan ta'minlash bo'yicha sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, ushbu sohada hali ham bir qator muammolar mavjud.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, O'zbekistonda kichik biznes subyektlariga ajratilgan kreditlar hajmi muntazam ravishda oshib bormoqda. Bu esa davlat tomonidan kichik biznesni qo'llab-quvvatlash siyosatining ijobiy natijasi hisoblanadi. Biroq yuqori foiz stavkalar, garov ta'minoti muammosi, kreditlash jarayonining murakkabligi, axborot asimmetriyasi, uzoq muddatli kreditlarning yetishmasligi, mintaqaviy nomutanosiblik hamda kredit mablag'laridan foydalanish samaradorligining pastligi kabi muammolar kichik biznes subyektlarining kredit olish imkoniyatlarini cheklamoqda.

Kichik biznes subyektlarini bank krediti bilan ta'minlash mexanizmlarini takomillashtirish maqsadida quyidagi takliflar ishlab chiqildi:

1. Foiz stavkalarini pasaytirish maqsadida inflyatsiya darajasini kamaytirish va bank tizimida raqobatni kuchaytirish choralarini ko'rish.

2. Kichik biznes subyektlari uchun garovsiz yoki yengillashtirilgan garov talablari asosida kreditlar ajratishni kengaytirish, garov sifatida qabul qilinadigan aktivlar ro'yxatini kengaytirish hamda garov qiymatining kredit summasiga nisbatini kamaytirish.

3. Kichik biznes subyektlari uchun kredit olish jarayonini soddalashtirish, talab qilinadigan hujjatlar sonini qisqartirish va kreditni rasmiylashtirish muddatlarini kamaytirish.

4. Kredit byurolari faoliyatini kuchaytirish hamda kichik biznes subyektlari to'g'risidagi ma'lumotlar bazasini kengaytirish orqali axborot asimmetriyasi muammosini bartaraf etish.

5. Kichik biznes subyektlarining investitsion faoliyatini qo'llab-quvvatlash maqsadida uzoq muddatli kreditlash hajmini kengaytirish, banklarning resurs bazasini mustahkamlash va uzoq muddatli depozitlarni jalb qilishni rag'batlantirish.

6. Kichik biznes subyektlari uchun moliyaviy savodxonlikni oshirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish. Bu ularga kredit mablag'laridan samarali foydalanish hamda biznesni boshqarish ko'nikmalarini shakllantirish imkonini beradi. Shuningdek, imtiyozli kreditlash dasturlarini kengaytirish va davlat kafolati mexanizmlarini joriy etish zarur.

7. Banklar va kichik biznes subyektlari o'rtasida uzoq muddatli hamda ishonchli munosabatlarni shakllantirish.

8. Kraudlending, P2P kreditlash va venchur kapitali kabi zamonaviy moliyalashtirish usullarini rivojlantirish orqali kichik biznes subyektlari uchun moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish.

Mazkur chora-tadbirlarning amalga oshirilishi kichik biznes subyektlarining bank kreditlaridan foydalanish imkoniyatlarini kengaytiradi, ularning moliyaviy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasini oshiradi hamda natijada iqtisodiy o'sishi va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga, yangi ish o'rinlarining yaratilishiga va aholi farovonligining oshishiga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, bank kreditining kichik biznes subyektlarini resurslar bilan ta'minlashdagi roli nihoyatda muhimdir. Shu sababli kreditlash mexanizmlarini takomillashtirish va kichik biznes subyektlarining kredit olish imkoniyatlarini kengaytirish O'zbekistonda kichik biznes hamda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qodirov A. "O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirish: muammolar va istiqbollar" // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2022. — № 3(4). — B. 45–58.
2. Mustafakulov Sh. "Kichik biznes subyektlarini moliyalashtirish mexanizmlarini takomillashtirish" // Moliya va bank ishi. — 2021. — № 6(2). — B. 112–125.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 13-martdagi "Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5938-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/4740345>
4. Mustafakulov Sh. "Bank-mijoz munosabatlarini takomillashtirish orqali kichik biznes subyektlarini moliyalashtirishni rivojlantirish" // Iqtisodiyot va ta'lim. — 2023. — № 1(5). — B. 78–92.
5. Xodjayeveva J.R. "Bank kreditining kichik biznes subyektlarini resurslar bilan ta'minlashdagi roli" // Innovations in Science and Technologies ilmiy-elektron jurnali. — 2025. — № 2. — ISSN 3030-3451.
6. Yanovsky V.V. "Maloye predprinimatelstvo: problemy kreditovaniya" [Kichik tadbirkorlik: kreditlash muammolari] // Vestnik finansovogo universiteta. — 2021. — № 5(3). — B. 67–82.
7. Allen N. Berger, Gregory F. Udell. "Small Business Credit Availability and Relationship Lending: The Importance of Bank Organizational Structure" // The Economic Journal. — 2020. — Vol. 112, № 477. — P. F32–F53.
8. Joseph Stiglitz, Andrew Weiss. "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information" // The American Economic Review. — 1981. — Vol. 71, № 3. — P. 393–410.
9. Qodirov A. "O'zbekistonda kichik biznesni moliyalashtirishning zamonaviy holati" // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. — 2023. — № 5(2). — B. 34–47.
10. Abdurahmonov O. "Kichik biznesni moliyalashtirish manbalari va ulardan samarali foydalanish yo'llari" // Moliya. — 2022. — № 4(1). — B. 56–68.
11. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. 2022-yil uchun yillik hisobot. — Toshkent, 2023.
12. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika qo'mitasi. Rasmiy statistik ma'lumotlar. — Stat.uz.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

3-Maxsus son. Bakalavr talabalarining maqolalari to'plami

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>